

“QISASI RABG’UZIY” ASARIDA UCHROVCHI HAYVONLAR HAQIDAGI RIVOYATLAR

Jahongir Komiljonov

Namangan davlat universiteti
O‘zbek adabiyotshunosligi yo‘nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya Ushbu maqolada “Qisasi Rabg‘uziy” asarida uchrovchi hayvonlar haqidagi rivoyat, mif, xalq og‘zaki ijodidagi qiziqarli ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbek ismlarining kelib chiqishi, bo‘ri, eshak, tuya, sigir, it obrazlari

Bo‘ri obrazi haqida.

Turkiy adabiyotda bu obraz o‘ziga xos o‘ringa ega hisoblanadi. Ertaklarimizda bo‘ri motivi ba‘zan jahldor, qonxo‘r tarzda tasvirlansa, ba‘zan esa hech qo‘lidan ish kelmaydigan laqma sifatida gavdalanadi. Bo‘ri tasviri turkiy xalqlarning o‘ziga xos totemiga aylangan. Buning sababi u hech kimga bo‘ysunmas ozodlikni yaxshi ko‘ruvchi bo‘lgan. Xalqimizda agarda farzand ikki yon tishi bilan dunyoga kelsa, unga Bo‘riboy, Bo‘rixon deya nom qo‘yish rasm-rusumi mavjud. Garchi hozirda xalqimiz orasida islomiy ismlar qo‘yish urfga aylangan bo‘lsa ham, avvallari bunday ismlarni ko‘plab uchratish mumkin. Atoqli adiblarimizdan G‘afur G‘ulomning “Shum bola” asarida boyning o‘g‘li Bo‘ri boyvachcha yoki O‘tkir Hoshimovning “Qorako‘z majnun” asaridagi Bo‘rixon obrazlarini misol keltirish mumkin. Endi “Qissasi Rabg‘uziy” asaridagi bo‘ri motiviga to‘xtalib o‘tamiz. Asarda bo‘ri obrazlaridan biri bu Tablit ismli urg‘ochi bo‘ri edi. U Jahannam ichida yaratilgan ilk ikki maxluqotlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi maxluqot esa Jablitdir. Uning tanasi arslon suratida yaratiladi. Jablitning quyrug‘i ilonga, Tablitning quyrug‘i esa ilonga o‘xshash bo‘lgan. Ikkisining nikohidan Xoris ya‘ni keyinchalik Iblis nomini oluvchi maxluqot dunyoga kelgan.

Navbatdagi bo'ri motivi "Avj ibn Unuq" qissasida uchraydi. Bu qissada bo'ri aldoqchi obrazida gavdalanadi. Avjning omonatga xiyonat qilmasligini bilgan bo'ri unga bir sandiqni omonatga topshiradi. Sandiq ichida Avjning qizini yaxshi ko'rib qolgan yigit joylashib olgan bo'ladi. Qiz turgan joyga sandiqni tashlab ketilganidan keyin qiz yigitni sandiqdan yigitni chiqarib, u bilan Avjga xiyonat qiladi. Buni bilib qolgan Avj ibn Unuq bo'rini ham toptirib kelib, uni yerga uradi va o'ldiradi, so'ng u najosat ostida qoladi.

Keyingi bo'ri obrazimizga Yussuf alayhissalom qissalarida duch kelamiz. Bu qissadagi obrazda u Ya'qub alayhissalomning o'g'li Yusufni yeb ketgan deya ta'riflanadi. Boshqa manbalarda esa bu bo'ri Misr o'lkasidan kelgan. O'z birodarini qidirib yurgan paytida Ya'qub alayhissalomning o'g'illari tomonidan og'iz burni qonga burkanib tutib kelingan. Ya'qub alayhissalomning 10 ta o'g'li Yusufni aylantirib kelamiz deya o'zlari bilan qo'y boqish uchun olib ketishadi. Otalari uni berib yuborgisi kelmasa ham, o'g'illari ota bizga ishonmaysanmi deyaverib, olib ketishadi. Otalari Yusufni bo'ri va tulkilardan asrashini aytib yuboradi. Yusufning birodarlari otalari uchun ukalarini bo'ri yeb ketdi deya yolg'on ishlatishadi. Bu bo'ri Ya'qub alayhissalomga barcha gapni to'g'ri aytgani uchun jannatga kiruvchi besh hayvondan biri bo'lib qolgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bo'ri qanchalik qonxo'r bo'lsa ham u birgina odamga to'g'ri gapirgani uchun jannatga kirishi mumkinligi tahsinga loyiqdir.

It obrazi haqida

Turkiy adabiyotda bu obraz o'ziga xos o'ringa ega hisoblanadi. It insoniyat tomonidan qo'lga o'rgatilgan ilk hayvon hisoblanadi. Itning qo'lga o'rgatilishi "Qisasi Rabg'uziy" asaridagi "Odam alayhissalom" qissasida bayon etilgan. Odam Ato jannatdan chiqarilib yerga tushirilganida Shayton alayhi lana' yer yuzidagi barcha hayvonlar va qushlarni ularga hujum qilishga da'vat etadi. Agarda sizlar ularni hozir yo'q qilmasangiz, u va uning avlodlari sizlarni va farzandalaringsizni

nobud qilishadi. Shu tariqa hamma qushlar va hayvonlar Odam Atoga barcha tarafdin hujum qila boshlashadi. Shu payt Odam Ato Alloh taolaga duo qiladilar. Alloh taolodan vahiy keladi. Ey Odam, yana hayvonlar hujum qilishganida 1-hayvonni boshini silagil, u muloyim bo'lib senga bo'ysunadi. Qolgan hayvonlar it bilan shu tariqa dushman bo'lib qolishgan ekan. It bilan bog'liq voqealardan biri Nuh alayhissalom qissasida uchraydi. Bu qissada it va mushukning qiyomatga qadar bir-biri bilan dushman bo'lishi tasvirlangan. Qissa voqealari Nuh to'foni aytida yuz bergan. To'fonda Nuh kemaga chiqqan barcha jonzotlarga o'z juftlari bilan qo'shilishni man etadi. Lekin it bu qoidani buzib aloqa qilayotgan paytida mushuk ko'rib qoladi va bu holatni Nuh alayhissalomga aytib beradi. Nuh alayhissalom kelganlarida it hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Bu holat ikki bor takrorlanadi va mushuk Nuh alayhissalomning yonlarida yomonotliqqa chiqadi. Uchinchi bor it aloqa qilayotganda Allohga duo qiladi va it Nuh alayhissalom kelgunlariga qadar aloqa qiladi. Shunda Nuh alayhissalom itga jazo beradilar. It shunda mushukni duoibad qiladi. Qachonki mushuk o'z jufti bilan aloqa qiladigan bo'lsa, o'zidan ovoz chiqaradi va buni barcha jonzotlar eshitadi.

It obrazi insonlarga qanchalik mehribon bo'lishini "As'hob-ul Kahf" qissasidagi Qitmir nomli hamda Said Ahmadning "Qorako'z Majnun" asaridagi Qorako'z nomli itlar orqali guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu ikki obrazdagi itlarimiz ham o'z egalariga qanchalik vafodor ekanliklarini isbotlashadi. Jannatga kiruvchi hayvonlardan yana biri bu albatta, "As'hob-ul Kahf" qissasidagi Qitmir nomli iti hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar it doimo insonlari turli balolardan ham ogohlantiradi va qutqarib qoladi. Bunga kuni kecha Turkiyadagi zilzila boshlanishidan oldin bir itning odamlarni ogohlantirib uvullagan videosi ham misol bo'la oladi. Kitoblarda aytilishicha: "It doimo inson farzandlarini ko'paysin, shunda menga ozuqa berguvchi va men bilan o'ynaydiganlar ko'payadi", - der ekan.

Eshak obrazi

Xalqimiz orasida “ishi halol-u, o’zi harom” deya aytiluvchi bu hayvonimiz haqida turli ertak kitoblarda, diniy asarlarmizda ham nomi tilga olinadi. Bu obraz haqida 20 ta qiziqarli faktlar ham mavjud.

1. Eshak otlar oilasiga mansub bo’lsa-da, juda qaysar va ba’zan agressiv hayvon hisoblanadi.
2. Eshaklar bir-biriga nisbatan juda oqibatli jonivor hisoblanadi. Bir eshak ikki kilometr uzoqlikdan boshqa bir eshakning hangraganini eshitsa, oyog’i zanjirda bo’lsa ham zanjirni uzib o’sha qarindoshi bilan salom-alik qilib keladi. Bu hayotda ko’p bora isbotlangan.
3. Eshak odamlar orasida asosan yuk tashish va uzoq masofaga eltuvchi transport sifatida tan olinadi.
4. Eshak ot kabi tez yugura olmasligi mumkin. Lekin kerak bo’lganda, u mashinadan ham tezroq chopla oladi.
5. Ko’p hollarda Afrika mamlakatlarida yashovchilar eshakni suti, go’shti va terisi uchun boqadi.
6. Antik davrlarda eshak suti kosmetika sifatida yuqori baholangan. Qolaversa, eshak sutini qo’y va tuya suti bilan baravar baholashgan.
7. Qadimda eshak terisi do’mbiralar yasashda juda qo’l kelgan.
8. Eshaklar yovvoyi tabiat qo’ynida to’da-to’da bo’lib yashashadi.
9. Aytishlariga qaraganda, Kleopatra har haftada ikki marta eshak sutida cho’milgan ekan.
10. Eshak tabiatan juda qaysar jonivor. Agar ishlab charchagan bo’lsa, o’ldirsangiz ham baribir dam olmaguncha o’rnidan jilmay turaveradi.
11. O’rta asrlarda eshaklar Fransiyadagi yuqori tabaqali odamlar timsoli hisoblangan.
12. Agar eshakka yaxshi qarasangiz, mehr ko’rsatsangiz, kuniga 10 soatlab to’xtamay ishlashi mumkin.
13. Eshak uzoq vaqt suvsiz, ovqatsiz yashab qola oladi.

14. O'rta asrlarda Yevropada xiyonatkor xotin, fohishalar xalqning oldidan eshakka teskari mindirilgan holda olib o'tilgan.
15. Eshak yaxshi parvarish qilinsa, 25-30 yil umr ko'radi. Ayrim hollarda 50 yilgacha ham yashashi mumkin.
16. Eshak boshqa to'da eshagidan o'zi yashaydigan hududni shafqatsizlarcha himoya qiladi.
17. Eshak Amerikadagi demokratlar partiyasi timsoli hisoblanadi.
18. Eshaklarda nikoh mavsumi bahor oylarida bo'lib o'tadi. Urg'ochi eshak tug'ilajak bolasini 12-14 oy atrofida ko'ksida ko'tarib yuradi.
19. Eshak hech qachon ovqat tanlamaydi.
20. Eshakka iliq munosabatda bo'lsangiz, u sizga o'la-o'lguncha sodiq qoladi

Xalqimiz orasida Xo'ja Nasriddin va uning eshaklari haqida juda ko'plab askiyalar paydo bo'lgan.

“Qisasi Rabg'uziy” asarida eshak obrazi Nuh alayhissalom, Uzayir alayhissalom hamda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qissalarida uchraydi. Nuh alayhissalom qissasida aytishlaricha, “kemaga eng avval qaldirg'och kirdi, eng keyinida kirgan jonivor eshak bo'ldi. Eshakni sudradilar, sira kemaga kirmadi, negaki shayton uning dumidan tortib turgandi. - Shayton mingan bo'lsa hamki kirgil!” - dedi Nuh. Yana aytishlaricha, Nuh taysallanib turgan eshakka qarab: “Kirgil, ey mal'un!” degan edi, Iblis mal'un eshakning dumidan ushlagan holda kemaga chiqdi. Shaytonni kema ichida ko'rgan Nuh: “Sen kimning farmoni bilan kemaga chiqding?” - dedi. Sening so'zing, sening farmoning Bilan chiqdim, - dedi Shayton. Seni kirgil, deb qachon aytdim? - taajjublandi Nuh. “Kirgil, ey mal'un!” deding, “mal'un mendirman, eshak emas, - dedi Iblis”.

Rasul alayhissalomning ham ikki eshaklari bo'lgan: biri Ya'fur, ikkinchisi Ufayr edi. Ya'fur unga bu nomni payg'ambarimiz s.a.v. berganlar. Uning asl ismi Yazid ibn Shaxobdir. Rasululloh s.a.v u bilan so'zlashganlar. Ya'furning ajdodlari payg'ambarlarga xizmat qilishgan. Rasululloh s.a.v qachonki kimni ko'rmoqchi

bo'lsalar, Ya'furni yuborar edilar. U aytilgan odamning eshigini qoqar Rasululloh s.a.v chaqirayotganlarini bildirar edi. U Rasululloh s.a.v. ning vafotlariga chiday olmay o'zini quduqqa tashlab halok bo'lgan.

Uzayr alayhissalom qissasida Hammal nomli eshak nomi tilga olinadi. Bu qissada barcha maxluqotlarning o'lgandan so'ng qayta tirilishi amalda ko'rsatib beriladi. Qissada Uzayr alayhissalom va uning eshagi qabriston yonida to'xtab, o'ylanib turganida Alloh Taolo ularning jonini oladi va 100 yildan so'ng qayta tiriltiriladi. Insonlar doimo barcha narsani bilishga intilishgan. Olam qanday paydo bo'ldi? Inson qanday paydo bo'ldi? Inson qanday qayta tiriladi? Bu savollarga biz Qur'oni Karim asosida yaratilgan "Qisasi Rabg'uziy" asaridagi qissalardan hamda hadislar orqali ma'lumotlar olishimiz mumkin.

Eshakni biz qanchalik ishini halol-u, o'zini harom deb bilsak-da, jannatga kiruvchi beshta hayvondan biri bu Iso alayhissalomning eshaklaridir.

Tuya obrazi

Bu obrazni ham murakkab personajlar qatoriga qo'shishimiz mumkin. Tuyalar hozirgi kundagi mashinalar paydo bo'lguncha hamda savdo karvonlarini dengizga ko'chgunga qadar asosiy transport vositasi bo'lgan. Tuya to'g'risida ko'plab maqollar, ertaklar, matal va rivoyatlar paydo bo'lgan. Tuya hammomni orzu qilibdi maqoli bunga yaqqol misol bo'la oladi. Sahro kemalari nomini olgan bu hayvon insonlarning og'irini yengil qilishda katta hissa qo'shgan. Bu obraz haqida "Qisasi Rabg'uziy" asari turli rivoyat keltirilgan. Solih alayhissalom qissasida tuya obrazi o'ziga xos tarzda bayon etilgan. Jannatga kiruvchi hayvonlardan yana biri bu aynan Solih alayhissalomning tuyalari edi. Bu tuya Samud qavmiga ham mo'jiza, ham barokat, ham halokat edi. Bu qavm mo'jiza so'ragan paytda tog' orasidan aynan bu tuya paydo bo'lib chiqqan edi. Lekin shu mo'jizani ko'rib ham bu qavm iymon keltirishmaydi. Barokat deyishimizga sabab bu tuya qavmning qudug'idan suv ichmagan kuni xalqqa sut berar edi. Halokat esa

aholi orasidan chiqqan odam tuyani o'ldirib, o'z qavmlariga Allohning azobiga duchor bo'lishadi.

Tuya bilan bog'liq mo'jizalardan yana biri Lut alayhissalom qissalarida keltiriladi. Qissada Lut alayhissalomdan Omuro xalqi payg'abarligingga guvoh keltir deyishganida, u tuyasi Ra'da va iti Dinani guvoh qilib keltiradi. It va tuya tilga kirib uning payg'ambar ekani tasdiq etishadi.

Hozirgi kunda er yigitning bahosi shariatda 100 ta tuyaga teng bo'ladi. Bunga payg'ambarimizni otalari Abdulloh bilan bo'lgan voqea misol bo'la oladi. Tuya obazi ertaklarimizning boshlanma qismlarida tarozibon deya ta'rif etiladi. Hozirgi kunda yurtimizda tuya boqish va ko'paytirish, undan sut va go'sht mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor berilmoqda.

Sigir obrazi haqida

Sigir bu hayvonning yaratilishi, yer yuziga tushirilishi, bugungi kunda hattoki qadimdan boshlab insonlar tomonidan qo'lga o'rgatilib foydalanila boshlashi haqida turli miflar, asotir va rivoyatlar mavjud. Sigir Hindiston va Qadimgi Misrda ulug'langan. Hattoki Qadimgi Hind xudolaridan biri bu Ganesha hisoblangan. Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan biri ham ayan Baqara(sigir) deb nomlangan. Hozirgi kunda ham Hindistonning ayrim hududlarida bu hayvonni ulug'lashadi. Biz biladigan muchal yil hisobida ham sigir muchali mavjud. Turkiy xalqlarda, xususan, bizning diyorumizda ham uni Baraka timsoli deb bilishadi. Chunki xonadonda 1 ta sigir bo'lsa ham o'sh uy egalarining dasturxonida sut, qatiq mahsulotlari uzilmagan. Viloyatlarimizda uning turli xil nomlari mavjud govmish, uy, sigir kabi. Sigir yetti xazinaning biri hisoblanadi. Sigir haqida turli maqollar ham mavjud: siylaganni sigir bilmas.

“Qisasi Rabg'uziy” asarida sigir bilan bog'liq voqealar bayoni ko'plab uchraydi. Osmonlarning sifati bayonida uchinchi qavat osmon yoqutdandir, uni Qaydam derlar. Farishtalari sigir suratida, ulug'larining oti Ko'kboildir. Ko'rib

turganimizdek hatto farishtalarnig surati ham hayvonlar ko'rinishida ekanligi asarda yoritib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati

1. Rabg'uziy N.B. "Qisasul anbiyo"(Qisasi Rabg'uziy) 1-2- kitob 1990-1991
2. Fozilov E. Rabg'o'ziy va uning "Qissasi Rabg'uziy" asari. 1-kitob, 1990.
3. N.Mallaev. O'zbek adabiyoti tarixi. 1-kitob, 1969.
4. O'zbek adabiyoti tarixi. Ak.nashr. 5 tomlik 1-tom, 1977.
5. Shukurova Z. "Rabg'uziy va folklor". 2015

Internet saytlari:

WWW.Ziyouz.com

WWW.KX.Davron.uz